
Наталья М. Калмыкова¹

Экономический факультет

Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова,

Ленинские горы, дом 1, строение 46,

Российская Федерация, 119991, г. Москва

<https://www.econ.msu.ru>

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ ЗАДАЧ В ПРЕПОДАВАНИИ КУРСА ДЕМОГРАФИИ ДЛЯ БАКАЛАВРОВ-ЭКОНОМИСТОВ

Одна из задач, которую приходится решать преподавателю при подготовке курса Демографии для бакалавров, которые не специализируются в демографии, состоит в том, чтобы заинтересовать студентов предметом, продемонстрировав применение изучаемых ими показателей и тенденций. Другая важная задача – проверка результатов обучения как в течение семестра, так и на экзамене. Качественные задачи могут использоваться для одновременного решения обеих задач. В отличие от традиционных расчетных заданий, требующих знания формул показателей, качественные задачи предназначены для того, чтобы помочь студентам увидеть связи между демографическими процессами и структурами населения, лучше понять природу демографических показателей, обратить внимание на возможные социально-экономические последствия динамики демографических процессов. В ходе обсуждения текстовой задачи важно обращать внимание студентов на необходимость выстраивать логические цепочки аргументации, а не просто перечислять причины или факторы, требуемые по условию. Подобного рода задания учат студентов критически осмысливать информацию, получаемую ими из публицистики и при чтении научных публикаций, применять полученные в курсе Демографии знания для решения прикладных задач.

Структура качественной задачи подразумевает некоторую исходную информацию, которая служит для формулировки условий задачи и вопросов. Источниками для исходной информации могут быть научные публикации,

¹ Наталья Михайловна Калмыкова, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры народонаселения экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. E-mail: natalia@econ.msu.ru

статьи на демографические темы в СМИ, письменные работы самих студентов (ошибки в работах) и т.п. Качественные задачи можно предлагать студентам в течение семестра на семинарских занятиях для закрепления изучаемых тем. Для этих целей лучше всего подходят сюжеты, связанные с обсуждением отдельных показателей. На экзамене можно предлагать такие задачи, для решения которых студенты должны привлечь широкий круг тем, изученных в курсе, а также связать эти темы с проблематикой других курсов, в частности, прикладных экономических дисциплин, таких как, например, Экономика здоровья, Экономика природопользования, Экономика образования, Институциональная экономика и т.п.

Далее приведены примеры качественных задач, предложенных студентам бакалавриата экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова в разные годы, со ссылкой на исходные материалы, которые послужили основой для разработки задач.

Пример 1. Задача для семинарского занятия, посвященного изучению методов стандартизации демографических коэффициентов. В 2015 году вышла статья, посвященная анализу смертности в США (Case & Deaton, 2015). Авторы статьи, одним из которых был нобелевский лауреат по экономике 2015 года A. Deaton, утверждали, что между 1999 и 2013 гг. отмечался беспрецедентный рост смертности белого неиспаноязычного населения средних возрастов в США. Рост смертности объяснялся увеличением коэффициентов смертности от отравлений алкоголем, употребления наркотических средств, цирроза печени. Сразу после публикации статья получила ряд критических замечаний, и все они касались одно и того же «недочета» в анализе данных, на который указали и сами авторы, но оставили его без внимания. О каком недочете идет речь? Как он мог повлиять на выводы авторов статьи?

Пример 2. Задача для семинарского занятия по демографическим показателям (на понимание студентами разницы между абсолютными и относительными характеристиками (показателями интенсивности) демографического процесса)¹. В докладе «О положении детей и семей, имеющих детей, в городе Москве в 2015 году» (О положении детей и семей, имеющих детей, в городе Москве в 2015 году, 2015) приведен график (Рисунок 1), на котором показан рост численности детей-инвалидов до 17 лет, получающих социальные пенсии. 1) Можно ли на основе приведенного графика утверждать, что в Москве за 5 лет вырос уровень инвалидности детей? Обоснуйте свой ответ. 2) Перечислите причины, которые могли обусловить динамику показателя, приведенного на графике, предложив критерий, по которому эти причины можно разделить на группы.

¹ Пример взят из [Калабихина, Калмыкова, Иванова, 2017].

Рисунок 1. Численность детей-инвалидов до 17 лет, получающих социальные пенсии, г. Москва, в тыс. чел.

Пример 3. Задача для экзамена, подразумевает знание студентами современных тенденций рождаемости, брачности и формирования семьи, демографического перехода. В 1981 году появилось понятие «поколение-сэндвич (sandwich generation)» (The Sandwich Generation), а в 2006 году благодаря работам Кэрол Абайа (Carol Abaya) в США оно было включено в официальные словари. Sandwich Generation – это взрослые, которые одновременно должны заботиться и о своих родителях, и о своих детях (внуках). Club Sandwich: 50–60-летние, заботящиеся о своих стареющих родителях, взрослых детях и внуках или 30–40-летние с маленькими детьми, стареющими родителями и прадедами.

1. Перечислите экономические и демографические причины, которые приводят к формированию sandwich generation.
2. Перечислите экономические и социальные последствия формирования такой группы населения
3. Как Вы считаете, есть ли в России предпосылки для формирования sandwich generation? Обоснуйте свой ответ: перечислите имеющиеся предпосылки или поясните, почему их нет.

Если задача предлагается студентам на семинарском занятии в ходе семинара, то можно рекомендовать студентам изучить статьи, посвященные демографическому переходу, например, (Murphy, 2011), и социально-экономическим последствиям формирования sandwich generation (Grundy & Henretta, 2006), (Cravey & Mitra, 2011). О «сэндвич» поколении в России — см. [Шерешева, Калмыкова, Колкова, 2015].

Пример 4. Задача для обсуждения последствий эпидемиологического перехода в разных странах. В настоящее время Россия находится на третьем этапе эпидемиологического перехода, для которого характерно преобла-

дание в структуре смертности эндогенных причин, часто приводящих к развитию хронических заболеваний.

1. Как Вы считаете, к какой группе стран ближе ситуация в России в отношении уровня распространенности хронических заболеваний: к развитым или развивающимся странам? В какой группе стран уровень заболеваемости и смертности от этих причин выше? Как Вы думаете, почему?

2. Если бы у Вас была возможность выбора между лечением и профилактикой хронических заболеваний, что бы Вы выбрали? Почему? Приведите аргументы для краткосрочной и долгосрочной перспективы

Обсуждению задачи должно предшествовать знакомство студентов со статьями, посвященными эпидемиологическому переходу, а также можно рекомендовать (Mayes & Oliver, 2012), в которой приводятся причины отказа от финансирования мер профилактики хронических заболеваний.

Пример 5. Задача для обсуждения краткосрочных и долгосрочных последствий демографической политики на примере политики КНР «Одна семья — один ребенок».

«Поздние браки. Поздние роды. Рожать меньше, но детей отличного качества»

В конце 2015 года в Китае была отменена политика сдерживания роста числа рождений «одна семья — один ребенок», действовавшая с начала 1980-х гг. Образцовой считалась семья с одним ребенком, что никогда не было свойственно китайской культуре. Единственный ребенок стал центром интересов семьи, в Китае даже появился термин «маленький император».

Для супругов, имеющих двух детей и более, были введены экономические и административные

Рожай, Китай

В КНР отменен принцип «Одна семья — один ребенок»
Владимир Ващенко 29.10.2015, 19:28

2 5 25

Руководство Китая пошло на отмену принципа «Одна семья — один ребенок», который действовал в стране несколько десятков лет. Сами граждане КНР отнеслись к этому с большим энтузиазмом, однако эксперты отметили, что резкого роста численности населения китайского государства ожидать все равно не стоит. Опрошенные «Газетой.Ru» китайцы рады в первую очередь возможности зачать мальчика, который в Китае важен как наследник.

санкции. Невозможность иметь в семье двух детей подталкивала китайские семьи к тому, чтобы единственным ребенком был мальчик, так как именно сыновья — опора в старости, они обязаны заботиться о престарелых родителях, ведь девушка обычно уходит в дом мужа.

Формально демографическая политика Китая была, безусловно, успешна: темпы роста населения замедлились. По данным Переписи населения Китая 2010 года численность населения страны, занимающей 1-е место в мире, составляла более 1,34 млрд. человек.

В то же время Китай начинает сталкиваться с долгосрочными последствиями политики «одна семья — один ребенок», которые ведут к существенным проблемам в разных сферах жизни страны.

Перечислите возможные последствия политики «одна семья — один ребенок», связанные с воспроизводством населения, развитием семьи, социально-экономическим развитием страны.

Список использованных источников

1. Доклад «О положении детей и семей, имеющих детей, в городе Москве в 2015 году». 2015. с. 60.
2. Калабихина И. Е., Калмыкова Н. М., Иванова Ю. Д. 2017. Аналитический отчет «Разработка матрицы показателей, характеризующих положение детей и семей с детьми, а также результативность социальной политики в отношении детей и семей в городе Москве». Препринт. АНО «Совет по вопросам управления и развития», Москва.
3. Шерешева М. Ю., Калмыкова Н. М., Колкова К. М. 2015. Старение населения и проблемы поколения «сэндвич»: социально-экономические и психологические аспекты. *Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта, Серия Экономические и юридические науки*. 3: 5–14.
4. Case A., Deaton A. 2015. Rising morbidity and mortality in midlife among white non-Hispanic Americans in the 21st century. *PNAS*. 112(49): 15078-15083. Режим доступа: <http://www.pnas.org/content/112/49/15078> (дата обращения: 8.02.2018).
5. Cravey T., Mitra A. 2011. Demographics of the sandwich generation by race and ethnicity in the United States. *The Journal of Socio-Economics*. 40: 306-311.
6. Grundy E., Henretta J. C. 2006. Between elderly parents and adult children: a new look at the intergenerational care provided by the «sandwich generation». *Ageing and Society*. 26(05): 707-722. Режим доступа: <https://www.cambridge.org/core/journals/ageing-and-society/article/between-elderly-parents-and-adult-children-a-new-look-at-the-intergenerational-care-provided-by-the-sandwich-generation/009AFF0B5768949EF6D4329412113088> (дата обращения 11.02.2018).
7. Mayes R., Oliver T. R. 2012. Chronic Disease and The Shifting Focus of Public Health: is Prevention Still a Political Lightweight? *Journal of Health Politics, Policy and Law*. 37(2).
8. Murphy M. 2011. Long-Term Effects of the Demographic Transition on Family and Kinship Networks in Britain. *Population and Development Review*. 37 (supplement): 55-80.
9. The Sandwich Generation. (s.d). Режим доступа: <http://sandwichgeneration.com/> (дата обращения: 10.03.2018).